

EARTH SCIENCES

ABOUT THE GOSHA GOLD-SULFIDE DEPOSIT OF THE GEDABEK ORE FIELD OF THE LESSER CAUCASUS (AZERBAIJAN)

Mardanova Z.

*Candidate of Geological and Mining Sciences, research worker.
Geological Faculty of the Baku State University;
Baku State University, Azerbaijan*

Mobili R.

*Senior Researcher, Geological Faculty of the Baku State University;
Baku State University, Azerbaijan. ORCID ID: 0002-4163-2392*

О ГОШИНСКОМ ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ГЕДАБЕКСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ МАЛОГО КАВКАЗА (АЗЕРБАЙДЖАН)

Марданова Ж.П.

*Кандидат г-м. наук, научный сотрудник, геологического факультета
Бакинского государственного университета;
Бакинский государственный университет,
Азербайджан.*

Мобили Р.Б.

*Старший научный сотрудник, геологического факультета
Бакинского государственного университета
Бакинский государственный университет,
Азербайджан. ORCID ID: 0002-4163-2392
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14959174>*

Abstract

The article considers the geological and structural conditions of the placement and localization of the Gosha gold-sulfide deposit of the Gedabey ore field in the north-eastern part of the Lesser Caucasus. It has been established that the system of faults of submeridional and sublatitudinal strike plays an important role in the spatial distribution and localization of gold mineralization. Gold ore bodies are represented by three morphological types: zones of hydrothermally altered rocks, quartz-sulfide veins and veinlets. Comparison of the conducted analyses of gold-bearing metasomatites gold-bearing accumulations of pyrite, less often chalcopyrite, galenites and sphalerite are confined to the chloritization zone and quartz veinlets.

Аннотация

В статье рассматриваются геолого-структурные условия размещения и локализации Гошинского золото-сульфидного месторождения Гедабекского рудного поля северо-восточной части Малого Кавказа. Установлено, что в пространственном размещении и локализации золотого оруденения важная роль принадлежит системе разрывных нарушений субмеридионального и субширотного простирания. Золоторудные тела представлены тремя морфологическими типами: зоны гидротермально-измененных пород, кварцево-сульфидные жилы и прожилки. Сопоставление проведенных анализов золотоносных метасоматитов золотосодержащие скопления пирита, реже халькопирита, галенита и сфалерита приурочены к зоне хлоритизации и кварцевым прожилкам.

Keywords: Gosha deposit, gold, Lesser Caucasus, metasomatites, monoquartzites.

Ключевые слова: Гошинское месторождение, золото, Малый Кавказ, метасоматиты, монокварциты.

Гошинское золото-сульфидное месторождение Гедабекского рудного поля Малого Кавказа приурочено к Гоша-Иткырланской антиклинали второго порядка, занимает западную часть Ахмедабад-Гошинской антиклинали, к зоне сопряжения одноименного глубинного разлома с системами разрывов субмеридионального и субширотного направлений. На площади месторождения (рис.1) наибольшим распространением пользуются породы базальт-андезитовой субформации нижнебайосского возраста Дзегамчайской свиты, которая имеет следующее строение снизу вверх: 1. Цеолитизированные андезитовые порфириты; 2. Мелко- и среднезернистые андезито-базальты и андезиты с

цеолитовыми миндалинами; 3. Андезитовые порфириты содержащие кварц-карбонатные миндалины; 4. Чередование лав андезитов, андезито-базальтов и агломератовых брекчий с единичными зернами магнетита; 5. Горизонт андезитовых и андезито-базальтовых кластолав; 6. Чередование агломератовых брекчий, туфов и маломощных лав андезитовых порфиритов. Общая мощность отложений составляет 1345 м.

На западном фланге месторождения породы нижнего байоса несогласно перекрываются Гоша-Иткырланским субвулканическим телом риолитовых, риолит-дацитовых порфиритов верхнего байоса, отличающихся кислым составом. Контакт

субвулканического тела активный, с образованием в экзоконтакте [1,123-126] - перемятых, каолинизированных, сульфидизированных, ороговикованных метасоматитов, а в эндоконтакте – вторичных кварцитов монокварцевой и кварц-каолиновой фаций. Вторичные кварциты слагают исследуемые рудные зоны вдоль крупных трещинных систем и разрывных нарушений. Все описанные породы прорываются многочисленными дайками основного

состава, ориентированными в субширотном, реже субмеридиональном и кислого - в северо-восточных направлениях, а также малыми секущими, полойными и штокообразными кварц-диоритовыми интрузиями. Определение возраста последних, учитывая связь с ними оруденения, является важным моментом для разработки поискового критерия.

Рис. 1. Геолого-структурная карта Гошинского золото-сульфидного месторождения (масштаб 1:2000).

Условные обозначения: 1-Верхнечетвертичные и соврем.отложения – суглинки, супеси, глины с угловатыми обломками пород; 2-Верхнебайосские образования – светлосерые с буроватым оттенком мелкокварцевые риолиты и риолито-дациты; Нижнебайосские; 3-горизонт андезитовых порфиритов с линзами и пропластками агломератовых лав, лавобрекчий и гравийных туфов; 4-горизонт кластолав мелко- и среднезернистых андезитов; 5-горизонт андезитовых порфиритов; 6-

горизонт мелкозернистых андезитов с линзами магнетитовых песчаников и пропластками андезито-базальтов; в разрезе: 7-миндалевидные андезитовые порфириты, миндалены заполненные кварц-карбонатной массой;

8-мелко- и среднезернистые андезиты с редкими миндалинами, заполненные цеолитом; 9-цеолитизированные андезитовые порфириты; 10-дайки андезитов и диабазовых порфиритов; 11-вторичные кварциты: а) мо-

нокварцевая фация и б) кварц-каолиновая; 12-окварцевание; 13-каолинизация; 14-эпидотизация; 15-хлоритизация; 16-ороговикование; 17-лимонитизация; *разрывные нарушения*: 18 - субширотные зоны; 19-субмеридиональные зоны; 20-зона тектонических нарушений; 21-границы: 1-разновозрастных пород, 2-различных друг от друга фаций пород и 3-линия профеля.; *условные знаки к структурным диаграммам*; 22- ориентировка осевой плоскости Шихейбатского рудоконтролирующего разлома; 23-ориентировка осевой плоскости Гоша-Ахмедабадского рудоконтролирующего разлома; 24-плоскости падения близмеридиональных зон; 25- плоскости падения близширотных зон; 26-изолинии трещиноватостей; 27-пострудные разломы различной ориентировки; 28-узлы пересечения рудоконтролирующих разломов с Ахмедабад-Гошинской антиклиналью; 29-максимумы рудомещающих трещинных систем; 30- ориентировка оси Ахмедабад-Гошинской антиклинали.

На западном фланге месторождения породы нижнего байоса несогласно перекрываются Гоша-Иткырланским субвулканическим телом риолитовых, риолит-дацитовых порфиритов верхнего байоса, отличающихся кислым составом. Контакт субвулканического тела активный, с образованием в экзоконтакте - перемятых, каолинизированных, сульфидизированных, ороговикованных метасоматитов, а в эндоконтакте – вторичных кварцитов монокварцевой и кварц-каолиновой фаций. Вторичные кварциты слагают исследуемые рудные зоны вдоль крупных трещинных систем и разрывных нарушений. Все описанные породы прорываются многочисленными дайками основного состава, ориентированными в субширотном, реже субмеридиональном и кислого - в северо-восточных направлениях, а также малыми секущими, послонными и штокообразными кварц-диоритовыми интрузиями. Определение возраста последних, учитывая связь с ними оруденения, является важным моментом для разработки поискового критерия.

Тектонические разрывные нарушения площадки месторождения развиты в четырех направлениях: 1.Субширотному и северо-западному направлению следует региональный Ахмедабад-Гошинский глубинный разлом, пересекающий весь рудный район и контролирующий положение трех субпараллельно расположенных зон разломов (северный, центральный и южный) и приуроченных к ним рудоносных зон № 1, 2, 3, 5, 5^а и дайковых поясов; 2. Близмеридиональному и северо-восточному направлению соответствует Шихейбатский разлом глубокого заложения, контролирующий положение субмеридиональных рудных зон № 4, 10, 11, 12, 13, а также секущих их даек и интрузивных тел.

Наиболее широко распространены разрывные нарушения первой группы. В северных, центральных и южных частях месторождения они представлены субпараллельными протяженными зонами разломов. Друг с другом они связываются разрывами более низких порядков и приразломными экзокинетическими трещинными системами.

Разлом в северной части месторождения прослежен подземными и поверхностными горными выработками более чем на 2 км, при мощности 78-125 м. Элементы залегания разлома в пределах 215-290° \angle 75-80°. Внутреннее строение довольно сложное, характеризующееся наличием разветвлений и их пересечений, создающие узлы. На западном фланге месторождения разлом состоит из четырех субпараллельно расположенных зон. Из них, линейно вытянутая с запада на восток изучена, как рудная зона № 2. К востоку зоны разлома сливаются, образуя мощную рудную зону № 1. В центральной части месторождения разлом состоит из трех ответвлений и представлена как рудная зона № 3.

Южный разлом ориентирован субширотно с относительно устойчивыми геологическими параметрами, который прослеживается по всей восточной и центральной части месторождения на 500 м. На западе он разветвляется на ряд мелких разрывов и вновь сливается, образуя линзообразной конфигурации рудную зону №5, которая характеризуется относительно повышенным содержанием золота.

В центральной части месторождения широким развитием пользуются субмеридиональные разломы. Простираются их СЗ 355° с близвертикальным падением, с частыми разветвлениями мощностью 0,2-1,5 м, сгруппированные в единую зону повышенной трещиноватости, милонитизации и гидротермального изменения с общей мощностью 200 м.

Все нарушения представлены зонами брекчирования, трещиноватости, а также в той или иной мере пиритизированных, каолинизированных, сульфидизированных пород с золотой минерализацией, слагающих рудные залежи. Богатые золотом участки приурочены к маломощным субмеридиональным разрывным нарушениям, являющимися более поздними структурами, которые пересекают мощные разрывы северо-западного и субширотного направления.

Исследование морфологических особенностей рудных залежей способствовало реставрации инициальной литолого-структурной обстановки рудо-локализации и выяснению причин формирования различной морфологии рудных тел: линз, штоков, пластобразных залежей, штокверков. Гошинское месторождение представлено кулисообразно расположенными в пространстве субпараллельными жилами и жильными зонами с оруденением различной концентрации, благодаря чему, создается возможность охарактеризовать внутреннее строение рудных зон в отдельности, что нами и выполнено с составлением структурных диаграмм трещиноватости.

Предыдущими исследователями выявлены и изучены около 20 рудных зон [2,32], среди которых: субширотные - № 1, 2, 3, 5 и 5^а приуроченные к Ахмедабад-Гошинскому глубинному разлому, пересекающему сводовую часть Шамхорского поднятия и близмеридиональные зоны № 4, 10, II, 12, 13 пространственно тяготеющие к полосе поперечного Шихейбатского разлома глубокого заложения. Оба разлома являются рудоконтролирующими

структурами Гошинского рудного поля, пространственно связанные с гранитоидным интрузивом. Наличие на изучаемой территории эндокинетических (внутренних) систем разрывов низкого порядка подтверждается их притертыми поверхностями с зеркалами скольжения, глиной трения, наличием катаклизмов и милонитов, образованных в более позднее время под воздействием экзокинетических (внешних) нарушений. Для рудных зон характерны спорадически встречающиеся участки штокеркового строения, ветвящиеся рудные жилы и прожилки, рудные пучки типа "конского хвоста" и сетчатые системы жил и прожилков. По вещественному составу они объединены в 4 группы: 1) кварц-сульфидные (кварц-пиритовые, кварц-халькопиритовые, кварц-пирит-халькопирит-галенит-сфалеритовые) жильные тела, заполняющие открытые полости во вмещающих вулканопирокластических образованиях байоса; 2) кварц-карбонатные тела с сульфидной минерализацией более поздних стадий; 3) гидротермально-измененные (хлоритизированные, каолинитизированные, пиритизированные породы), перемятые в последующих процессах, под воздействием экзокинетических систем разрывов и трещинных систем; 4) разрыхленный глинисто-карбонатный материал с раздробленным кварцем и пиритом заключительной стадии становления Гошинского золото-сульфидного месторождения.

Минерализованные жилы и их свиты на месторождении образуют довольно мощные зоны (3,5-13,0 м) с различной степенью насыщенности сульфидами, которые слагают гнезда, прожилково-вкрапленные и трещинные скопления. Таким образом, по сложению рудные скопления подразделяются на: рассеянные сульфидные вкрапления, ступково-вкрапленные, гнезда сульфидов, ступково-массивные линзовидные тела и прожилки.

Основная рудная вкрапленность локализуется в зоне хлоритизации мощностью до десятков метров и кварцевых прожилках [2,28]. Здесь в первом случае золотосодержащий пирит, халькопирит, галенит и сфалерит, распределены довольно равномерно вдоль крупных нарушений и оперяющих их сколах. Во втором случае рудные вкрапления в виде единичных до ступковых скоплений (18-20%), наряду с пиритом, содержат халькопирит (5-6%); сфалерит и галенита (1-2 %) и другие второстепенные сульфиды от объема рудного вещества.

Наиболее распространенными являются ступково-массивные руды, которые обычно полиметаллического состава и приурочены к неровным ступеньчатым трещинным полостям небольших размеров. Эти кулисообразно расположенные линзовидные и прожилковые тела секутся поздними кварц-карбонатными прожилками. Мощность рудных тел и распределение в них полезных компонентов крайне неравномерное.

В целом рудные зоны Гошинского месторождения в разрезе представлены в форме столбообраз-

ного довольно мощного, вытянутого штока с углами падения 25-35° как на СВ, так и на ЮЗ. Вертикальный размах оруденения составляет 240-270 м. Оно приурочено к унаследованным сложным разрывным структурам содержащих два (или три) обособленных рудных тела или же рудные зоны в парагенезисе с дайками различного состава (диабазы, диабазовые порфириды, лампрофиры типа спессартитов и диоритовые порфириды). На месторождении широко развиты дайки диорит-порфиритового и диабазового состава. В пространстве взаимоотношение рудных зон и даек выражаются следующим образом: 1. Рудные зоны пересекают дайки (в некоторых случаях наоборот); 2. Золото-сульфидные кварцевые жилы и прожилочки проникают в системы трещин внутри даек; 3. Рудные зоны развиваются по зальбандам даек и окаймляют их.

Таким образом, большинство даек в районе месторождения являются дорудными и зачастую служат экраном для рудолокализации. В первом случае имеем дело с простыми разрывными структурами, а во втором и третьем случаях наблюдаем унаследованные сложные структуры, долгоживущие, спорадически обновляемые. Околорудные метасоматические изменения пород пользуются широким развитием и представлены в основном вторичными кварцитами. По составу средств золотосодержащих вторичных кварцитов выделяются четыре фации - монокварцевая, каолинитовая, хлоритовая и пропилированная. В унаследованных разрывах на контакте с дайками рудное вещество образует, наибольшие скопления и по мере удаления оно постепенно сужается и превращается в безрудную трещину. Сочетания даек и рудоносных жил в данных структурах являются одним из основных факторов формирования морфологии рудных залежей. Среди описанных выше значительным развитием на месторождении пользуются метасоматиты, преимущественно типа вторичных кварцитов, образованных за счет риолитов и риодацитов, слагающие рудные зоны. По близмеридиональным и близширотным разрывам также развиты кварц-каолинитовые разности вторичных кварцитов, с которыми тесно связана золоторудная минерализация месторождения.

Список литературы:

1. Г.С. Гусейнов, Р.Б. Мобили. Золотосодержательность колчеданных месторождений Локско-Агдямской металлогенической зоны Малого Кавказа. Изд-во «Zardabi Ltd». С.286. Баку, 2010
2. Шихалибейли Э.Ш. Основные черты истории тектонического развития Азербайджана. Изв. АН АР, серия наук о земле, №2, 1981, 14-20.
3. Юшко А.С. О минералогической форме золота и его ассоциации в колчеданных рудах. ИРАЛА. Изв. АН РФ, серия геол. 1998, №2, с.135-141.